

UDC: 636.082.42

ОСОБЕННОСТИ СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТИ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ-СПЕРМОДОНОРОВ РАЗНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

¹Мухайё Досмухамедова Хуснитдиновна, ²Маматкулов Олимжон Эшонкулович,
³Аллаяров Шерали Шамшиевич

¹д.ф/с.х.н.(ScD) проф. каф. «Общей зоотехнии и ветеринарии» в ТГАУ, Ташкент,
Республика Узбекистан, ²д.с/х (Phd), Ташкент, Республика Узбекистан, Директор Научно-
производственного центра по племенному делу, ³Докторант ТГАУ (Phd), Ташкент,
Ташкент, Республика Узбекистан

¹ORCID: 0000-0003-3622-1318, ³ORCID: 0000-0003-3376-5459

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848298>

Аннотация. Исследования проводились на быках зебувидной бушувеской породы, созданной в Узбекистане. Быки бушувеской породы благодаря высокой приспособленности к жаркому климату Узбекистана обладают более высокими количественными и качественными показателями спермопродуктивности в течении всего срока хозяйственного пользования в местных условиях.

В сравнении с импортированными быками у них наблюдалось устойчивость показателей спермопродукции в течении года, то есть по сезонам года, а также, они дольше сохранились в составе основного стада, что означает удовлетворительного количества спермодоз полученных в течении жизни, не смотря на относительно меньший объём эякулятов. Кроме того, криоконсервированная спермопродукция быков данной породы имеет хорошую переживаемость чем спермы импортированных быков.

Ключевые слова: бык-производитель, спермодонор, порода, объем эякулята, концентрация спермиев, спермодоза.

Abstract. The studies were conducted on the zebu-like Bushuevskaya bulls, created in Uzbekistan. The Bushuevskaya bulls, due to their high adaptability to the hot climate of Uzbekistan, have higher quantitative and qualitative indicators of sperm productivity throughout the entire period of economic use in local conditions. In comparison with imported bulls, they had stable sperm production indicators throughout the year, that is, by seasons of the year, and they also remained longer in the main herd, which means a satisfactory number of sperm doses received during life, despite the relatively smaller volume of ejaculates. In addition, cryopreserved sperm production of bulls of this breed has a good survival rate than sperm of imported bulls.

Keywords: breeding bull, sperm donor breed, volume of ejaculate, concentration of sperms, sperm dose.

Введение. В нынешнее время в племенном животноводстве мира и в том числе Республики Узбекистана важным вопросом является подбор племенного быка, обладающего хорошим генетическим потенциалом для генерации выдающихся показателей приспособленности к местным условиям, которые, в свою очередь, ведут к повышению качества и экономической эффективности скотоводства в в стране [1; С.282-283, 2;С.101-1093;С.192-193].

В связи с тем, важным мероприятием является и получение от выдающихся быков-производителей высококачественной спермопродукции для широкого использования искусственного осеменения в скотоводстве и данное исследование было проведено в целях изучения сезонных и породно-возрастных особенностей спермы быков-производителей импортированных быков разных пород в сравнении быками бушуевской породы, с целью определения изменения показателей спермопродуктивности в зависимости возраста и сезонов года в условиях Узбекистана.

Материалы и методы исследования. Исследования были проведены в Научно-производственном центре Республики Узбекистан, на быках-производителях в возрасте от 3 до 7 лет голштинской, англеской, швицкой и симментальских пород, интенсивность их использования варьировалась в среднем от 1 до 2 раз в неделю. Сперму от быков-производителей получали в специальном расколе, на подставного быка, с использованием искусственной вагины. Полученная сперма немедленно направлялась в лабораторию для количественного и качественного исследования. Оценка спермы производилась по следующим показателям: объем эякулята, концентрация спермиев. По итогам полученных результатов был проведен анализ качественных показателей спермы, а также определена их зависимость от породы, возраста быков-производителей и времени года.

При определении объема спермы были использована мерная пробирка, концентрацию определяли с помощью фотометра SDM-6, количество спермиев, подвижность и морфологию исследовали высокотехнологичным оборудованием “AndroVision” компании MINITUBE, установленной системы CASA, которое включает в себе электронного микроскопа и счётную камеру. С помощью этого оборудования сперма была автоматически исследована и разбавлена синтетической средой для жвачных “Andromed”. При этом для кроиконсервации были использованы спермы с подвижностью не менее 7 баллов (70% с прямолинейно-поступательным движением). Разбавленная сперма была охлаждена 10-15 минут в комнатной температуре и фассованы в паету с объемом 0,25 мл. Полученные результаты были обработаны на персональном компьютере с использованием программ Mf Office, EXCEL. Замораживание спермодоз до температуры -196°C производилось с использованием турбофрезера REF:16810/0000 компании MINITUBE. Переживаемость спермиев определяли два раза, первый раз - по истечении 1 часовой и второй - 5 часов после оттаивания. Для этого замороженную сперму в пайетах оттаивали водяной бане при температуре 36°C в течение 20 секунд с использованием оттаивателя «Беларусь» ТБ-2-220-2П. Одну каплю оттаянной спермы наносили на предварительно подогретое предметное стекло, накрывали покровным стеклом и исследовали под электронным микроскопом при увеличении x 200 с использованием оборудованию “AndroVision”.

Результаты исследований. На первом этапе исследования были проанализированы данные по качеству спермопродукции быков-производителей в возрасте от 3 до 7 лет голштинской, англеской, швицкой и симментальских пород (табл.1).

Таблица 1

Показатели спермопродуктивности быков-производителей разных пород в условиях Узбекистана

Показатели	Породы	Возраст			
		III	IV	V	VI
	Голштинская	6	6	5	3

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
“ACTUAL PROBLEMS OF LIVESTOCK DEVELOPMENT, MODERN METHODS AND
DEVELOPMENT PROSPECTS”
SEPTEMBER 26-27, 2024**

Количество быков по породам	Англеская	6	6	5	4
	Бушувская	6	6	6	5
	Швицкая	6	6	5	4
	Симментальская	6	6	5	3
Всего полученная сперма в среднем от 1 головы, мл	Голштинская	451,0±0,14	481,6±0,16	410,8±0,19	258,4±0,14
	Англеская	360,0±0,21	405,6±0,14	336,1±0,22	250,8±0,25
	Бушувская	350,0±0,26	395,2±0,21	374,4±0,28	307,2±0,30
	Швицкая	364,1±0,18	405,0±0,20	374,4±0,18	316,8±0,13
	Симментальская	421,2±0,20	459,2±0,18	375±0,16	316,8±0,14
Концентрация, млрд/мл	Голштинская	1,08±0,077	1,22±0,052	1,12±0,034	0,84±0,070
	Англеская	1,2±0,052	1,60±0,048	1,36±0,028	1,07±0,036
	Бушувская	1,2±0,025	1,25±0,032	1,18±0,035	1,09±0,045
	Швицкая	1,10±0,045	1,32±0,028	1,22±0,028	0,96±0,072
	Симментальская	1,06±0,056	1,32±0,036	1,22±0,045	0,86±0,027
Количество выбракованных эякулятов, %	Голштинская	26,20	22,60	25,30	28,44
	Англеская	22,27	19,21	21,51	24,46
	Бушувская	21,22	18,31	20,49	22,86
	Швицкая	21,75	18,76	21,00	23,80
	Симментальская	22,53	19,44	21,76	25,6
Общая подвижность спермы, балл	Голштинская	8,1±0,32	9,2±0,24	8,9±0,12	7,0±0,22
	Англеская	8,0±0,22	8,7±0,19	8,6±0,18	7,1±0,23
	Бушувская	8,1±0,26	9,2±0,25	9,0±0,22	7,4±0,26
	Швицкая	8,0±0,32	8,8±0,33	8,6±0,25	7,0±0,21
	Симментальская	8,0±0,16	8,7±0,18	8,5±0,26	7,0±0,21
Количество полученных спермодоз от 1 быка, тыс шт.	Голштинская	29,9±0,2	37,8±24,1	28,6±16,8	21,3±17,1
	Англеская	27,9±10,2	31,6±17,8	29,8±9,8	24,1±14,1
	Бушувская	27,5±21,3	30,6±26,8	28,2±22,8	21,3±26,8
	Швицкая	26,1±10,4	36,1±9,8	30,07±13,5	18,5±11,8
	Симментальская	28,8±19,5	38,6±15,7	29,8±16,5	18,4±22,8
Переживаемость спермиев через 1 час после оттаивания, %	Голштинская	43,8	44,6	34,5	33,8
	Англеская	44,3	46,2	41,0	39,3
	Бушувская	47,4	43,8	42,5	41,4
	Швицкая	45,2	44,9	39,3	43,2
	Симментальская	43,8	44,6	34,5	40,8
Переживаемость спермиев через 5 часов после оттаивания, %	Голштинская	8,3	9,5	8,3	7,6
	Англеская	11,4	13,3	8,4	7,9
	Бушувская	18,4	18,9	12,3	8,4
	Швицкая	12,7	12,0	9,7	8,1
	Симментальская	8,3	9,5	8,3	7,7

Анализ таблицы 1 показывает, что за период исследования в возрасте от 3 до 7-лет в среднем за год от 1 быка-производителя голштинской породы было получено 400,45 мл, от англеской 338,1 мл, от бушувской 356,7 мл, от швицкой 365,05 мл, от симментальской 393,05 мл.

Но и максимальный процент выбракованной спермы приходился на быков голштинской породы – 25,07%, что можно объяснить повышенной годовой половой нагрузкой, высокой их требовательностью к кормлению и содержанию, а самое главное – сравнительно низкая адаптивность к местному климату. Наименьшие показатели выбраковки показали быки-производители бушуевской и швицкой породы – 20,31 % и 20,8%, соответственно.

Низкая концентрация спермиев отмечалась у быков-производителей голштинской породы (1,06 млн/мл) по сравнению с показателями у бушуевской и англеской породы (1,04 и 1,06 млн/мл, соответственно).

Максимальное количество спермодоз за этот период исследований было получено от быков-производителей породы англер (122 тыс спермодоз), от быков-производителей симментальской и швицкой породы получили 117,6 и 110,8 тысяч спермодоз, соответственно.

Результаты лабораторных исследований качества спермы (табл. 1) указывают, что средняя подвижность спермиев наблюдался у быков -производителей бушуевской породы оценено на 8 баллов, когда эти показатели у голштинской и швицкой породы составили 7,3 и 7,5 баллов соответственно.

Сравнительно высокий процент переживаемости через 1 и 5 часов после оттаивания наблюдалось у спермы быков-производителей бушуевской породы (43,8 и 18,9%, соответственно), у голштинской породы эти показатели составили наименьшее количество - 39,2 и 8,10 %, соответственно.

По сохранности в составе основного стада для получения спермопродукции до 7-и лет, безусловную преимущество принадлежит быкам бушуевской породы, что составило 80% и после англеской и швицкой породы (60%), голштинской и симментальской (40%) породы соответственно.

При изучении сезонных особенностей спермопродукции подопытных животных в течении 4-х лет выявлены то, что среднегодовые показатели начали устойчиво повышаться в сезон зимы (декабрь–февраль) и достигли наибольшую точку в середине весны.

Таблица 2

Сезонные показатели спермопродуктивности быков разных пород в Узбекистане (X ±S x),n=6,E=30

Породы		Объем спермы от одного быка в 1 сезон, мл P>0,95	Концентрация спермиев в 1 мл спермы, млрд/мл P>0,99	Средний объем эякулята по сезонам года, мл P>0,95
Зима (январь)				
I	Голштинская	110,1±2,4	1,1±0,003	4,25±0,05
II	Англеская	93,0±1,4	1,2±0,005	3,65±0,03
III	Бушуевская	98,1±1,2	1,1±0,001	3,6±0,02
IV	Швицкая	100,4±1,8	1,1±0,003	3,95±0,05
V	Симментальская	108,1±2,0	1,0±0,002	3,7±0,04
Весна (май)				
I	Голштинская	120,1±1,9	1,2±0,004	4,45±0,04

II	Английская	101,4±1,1	1,3±0,005	3,85±0,02
III	Бушувская	107,0±1,0	1,3±0,002	4,1±0,01
IV	Швицкая	109,5±1,6	1,2±0,003	4,2±0,04
V	Симментальская	117,9±1,8	1,0±0,006	4,5±0,04
Лето (июль)				
I	Голштинская	85,9±2,4	0,9±0,011	3,60,05
II	Английская	75,3±1,6	1,1±0,009	3,1±0,04
III	Бушувская	84,2±1,1	1,0±0,004	3,5±0,03
IV	Швицкая	79,3±1,7	0,9±0,006	3,45±0,05
V	Симментальская	77,8±1,9	1,0±0,010	3,15±0,06
Осень (октябрь)				
I	Голштинская	90,1±1,8	1,2±0,005	4,05±0,04
II	Английская	76,1±1,3	1,2±0,006	3,15±0,03
III	Бушувская	80,3±1,0	1,1±0,004	3,45±0,02
IV	Швицкая	82,1±1,6	1,1±0,006	3,5±0,04
V	Симментальская	88,4±1,6	1,2±0,005	3,2±0,04

$P \leq 0,995-0,999$

В результате положительного влияния весеннего сезона на воспроизводительную функцию всех животных объем эякулятов племенных быков увеличился в среднем на 9-10%, причем это изменение наблюдалось в соответствии величины живой массы.

1-рисунок. Количество полученной спермы по сезонам

Во время летнего сезона наблюдалось резкое снижение показателей. Это явление сравнительно отчетливо наблюдалось у быков голштинской породы, у которых в сравнении с летним показателем объема всего полученной спермы одного быка по сезонам года в следующем году весной увеличилось на 40%, концентрация на 33%, средний объем одного эякулята на 24%, а у бушувской соответственно на 21%, 18% и 17%. Это связано с уменьшением спермопродуктивности в летнее время, когда жара отрицательно влияло на животных (3-таблица).

Таблица 3

Уменьшения объема спермы в летний сезон в сравнении с весной

т/р	Породы	Количество уменьшения, мл	%
1	Голштинская	34,2±1,7	28,5
2	Англеская	26,1±1,5	25,7
3	Бушувская	22,8±1,1	21,3
4	Швицкая	30,2±1,5	27,6
5	Симментальская	40,1±183	34,0

При этом, у быков бушувской породы наблюдалось наименьшее снижение показателей (22,8 мл) среди породных групп, а наибольшее у голштинских (34,2 мл), что означает сравнительную стабильность, то есть адаптированность к жарким условиям.

Заключение. Результаты исследований качества спермы у быков- производителей разных пород позволяют сделать вывод, что быки бушувской породы обладают относительно низкими показателями объема эякулята, но при этом у них отмечаются высокая концентрация спермиев и сравнительно низкий процент выбраковки спермы по сравнению с быками голштинской, симментальской, англеской и швицкой породы, что можно объяснить с взаимосвязью объема спермопродукции с живым весом и с адаптивным стрессом, а также их высокой требовательностью к кормлению и содержанию. Сравнивая сперму быков разных пород, нужно отметить, что у быков-производителей голштинской и симментальской породы отмечается относительно высокая концентрация спермиев в эякуляте с низкой их переживаемостью через 1 и 5 часов после оттаивания, что необходимо учитывать при проведении искусственного осеменения.

Данные качества спермы у быков-производителей бушувской породы, изученные в разное время года, позволяют судить, что максимальный объем полученной спермы в течении сезона отмечается в зимние и весенние периоды (98,7-110,0 мл) и наоборот, минимальные - в летние и осенние периоды (71,3-80,3 мл).

Выводы. Таким образом, анализ проведенных исследований показал, что быки-производители бушувской породы отличаются максимальной устойчивостью сезонным изменениям погодных условий, особенно, относительной жароустойчивостью в летнее время. Кроме того, показатели спермопродуктивности бушувских быков в весенний период заметно увеличивается чем, у импортных пород, чего можно объяснить его близостью с зебу, которым свойственно отелиться и осемениться в основном весной.

Исходя из вышеуказанных результатов при прогнозировании спермопродуктивности, рациональной организации получения спермы в течении года от бушувских быков нужно учесть того факта что, самым плодотворным сезоном года для получения сравнительно качественного и наибольшего количества спермопродукции является зима и весна. При этом, в отношении импортных быков нужно выделять особенное внимание на качества спермы зимой и весной.

Изучения изменений показателей спермопродуктивности показали, что с 5-и летнего возраста импортированные быки часто выбивают из основного стада по разным причинам, что обуславливается в основном с адаптивным стрессом. А у быков-производителей бушувской породы оптимальным сроком хозяйственного пользования являются от 2 до 8-и лет, а самым плодотворным периодом является год между 3-х и 4-х летнего возраста, в течении которого можно заготовит спермопродукцию максимального качества и объема.

Из результатов исследований по переживаемости можно заключить о том, что качество криоконсервированной спермопродукции быков Бушуевской породы не уступает импортным быкам и с помощью этого метода можно эффективно использовать спермы быков данной породы для сохранения, увеличения поголовья и совершенствования популяции.

REFERENCES

1. Мишхожаев А.А., Глайнешева М.Г., Тарчков Т.Т., Племенная ценность быков-производителей голштинской породы /Ж. Известия Оренбургского государственного аграрного университета/2020, №3 (83)/ С-282-283.
2. Брагинец С.А., Алексеева А.Ю., Племенная ценность быков-производителей голштинской породы различного происхождения/Ж. [Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета](#)/2021,2 (63). С-101-109.
3. Четвертакова Е.В. Молочная продуктивность и адаптивная способность дочерей быков разного экогенеза/[Вестник Омского государственного аграрного университета](#)/2016,1 (21).С.192-193.